

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang maart 1946 no. 3

INHOUD:

<i>Van de redactie</i>	blz. 54
<i>Fiscale waardeering van incurante aandeele</i>	blz. 54
door A. J. HENDRIKS	
<i>Aantrekking van buitenlands kapitaal en deviezenpolitiek</i>	blz. 65
door J. E. SPINOZA CATTELA	
<i>De vastlegging van gecontroleerde cijfers</i>	blz. 68
door H. J. HEBLY	
<i>Sociale Bedrijfseconomie</i>	blz. 71
door J. TOUTENHOOFD	
<i>Ontvangen boeken</i>	blz. 72
<i>Systematiek van het Repertorium van tijdschriftliteratuur en boekenrepertorium op het gebied van accountancy en bedrijfs- huishoudkunde</i>	blz. 73
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accoun- tancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 76